

Чуканов В.С. 1988. Слуховые интернейроны у свободноподвижного кузнечика *Tettigonia cantans* Fuess (Orthoptera, Tettigoniidae) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Биология. № 4. 16 — 22.

Шувалов В.Ф. 1988. Специализация звукового восприятия у сверчков (Orthoptera, Gryllidae) // Зоол. журн. 68. 78 — 84.

Huber F., Moore T.E., Loher N. 1989. Cricket behavior and neurobiology // Ithaca: Cornell. Univ. Press.

Lapshin D.N., Zhantiev R.D. 1990. Temporal relations between the pattern of the calling song and activity of auditory interneurons in the freely moving cricket *Gryllus bimaculatus* (Orthoptera Gryllidae) // Sensory system and communication in Arthropods / Advances in life sciences. Basel etc. P. 285 — 288.

Поступила в редакцию 28.12.95

RESPONSES OF AUDITORY INTERNEURONS TO COMMUNICATION ACOUSTIC SIGNALS IN FREELY MOVING CRICKETS *GRYLLUS BIMACULATUS* DEG. (Orthoptera, Gryllidae)

R.D. Zhantiev, O.S. Korsunovskaya, M.V. Fedorova, V.S. Chukanov

The responses of main types of auditory interneurons to the conspecific (CS) and heterospecific (HS) signals were investigated using micuoelectrodes chronically implanted into cervical connectives in fastened and freely moving crickets.

The responses to CS signals immediately after insect releasion usually increased and in a number of preparations the improvement of the temporal structure discrimination have been observed.

When continuous CS signals were presented some neurons were adjusted gradually to temporal parameters of stimuli. Such adjustment was not obtained when HS signals were delivered. This suggests the existence of some selectivity of audetory system on the level of thoracic ganglia.

Stimulation with alternating CS and HS signals revealed the inertial properties of auditory neurons, i. e., delayed alteration of their reaction to the signal when stimuli were switched over.

Thus our results show that in freely moving insects the asending auditory interneurons both transmit the information about signal from receptors to cerebral ganglia and realize signal processing important for recognition of CS signals.

УДК 595.7-14

СЕНСОРНЫЕ ОРГАНЫ РОТОВОГО АППАРАТА ЛИЧИНОК ЖУКОВ *DERMESTES FRISCHI* KUL. И *TENEBRIO MOLITOR* L.

В.К. Дубинская, Е.Е. Синицина, С.Ю. Чайка

(кафедра энтомологии)

За последние 20 лет получен большой материал по морфологии и ультраструктурной организации хеморецепторных сенсилл насекомых (Zacharuk, 1980). Хотя морфологические исследования проводились на представителях практически всех отрядов насекомых и на разных стадиях их развития, предпочтение в выборе объектов изучения отдавалось все же стадии имаго. Вместе с тем уже в самых ранних работах по анализу хеморецепторного аппарата у личинок насекомых была выяснена его исключительно важная роль в их ориентации и пищевом поведении (Schoonhoven, Dethier, 1966; Ryan, Behani, 1973; Mitchell, Schoonhoven, 1974).

Целью нашей работы было изучение топографии, внешней морфологии и ультраструктуры сенсилл, расположенных на ротовых придатках личинок *Tenebrio molitor* (сем. Tenebrionidae) и *Dermestes frischi* (сем. Dermestidae).

К настоящему времени у некоторых видов сем. Dermestidae изучена только внешняя организация хеморецепторных сенсилл (Зайцева, Елизаров, 1980;

Зайцева, Синицина, 1982), что касается внутренней их организации, то исследованы сенсиллы только одного типа — пальцевидные (Honomichl, Guse, 1981).

Материал и методы

Исследования проводили на личинках последнего возраста *Dermestes frischi* Kul. и *Tenebrio molitor* L., взятых из лабораторной культуры. Для изучения внешнего строения сенсилл ротовые придатки фиксировали в 70-градусном спирте, обезвоживали в спиртах возрастающих концентраций, высушивали и напыляли платиной. Просматривали и фотографировали препараты с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi S-405A.

Для изучения ультраструктуры сенсилл ротовые придатки фиксировали в 2,5 %-м растворе глутарового альдегида на фосфатном буфере в течение 2 ч, затем постфиксировали в 2 %-м растворе OsO₄ в течение 1,5 ч. Материал обезвоживали в спиртах,

Рис. 1. Рецепторные органы ротовых придатков личинок *Dermestes frischeri* (А — В) и *Tenebrio molitor* (Г — Е): А — голова личинки кожееда с вентральной стороны (60х), Б, Г — сенсиллы на апикальной площадке нижнегубных щупиков (3000х), В, Д — сенсиллы на апикальной площадке нижнегубных щупиков (В — 1000х, Д — 3000х), Е — базиконические сенсиллы максиллярного щупика с раскрытыми вершинными пластинками (7500х); а — антенна, б — верхняя губа, в — мандибулы, г — максилла со щупиком, д — нижняя губа со щупиком, ас — ампуловидная сенсилла, бс — базиконическая сенсилла, сс — стилоконическая сенсилла

заливали в смесь смол эпон, ультратонкие срезы окрасивали цитратом свинца по Рейнольдсу и изучали в электронном микроскопе JEM-100В.

Результаты

Строение ротового аппарата личинок жуков.

Ротовой аппарат личинок обоих исследованных видов жуков грызущего типа и имеет сходное строение. Он состоит из верхней губы, мандибул, максилл и нижней губы. В составе максилл хорошо различаются кардо, стипес, галеа-лация и максиллярный щупик, а в составе нижней губы — прементум, ментум, субментум и лабиальные щупики (рис. 1, А).

1. *Dermestes frischeri* Kul.

Верхняя губа. На вентральной стороне имеется около 30 трихоидных сенсилл, а по ее вентральному краю — почти 40. В срединной выемке губы размещено около 10 хетоидных сенсилл. На вентральной стороне локализованы колоколовидные сенсиллы.

Мандибулы. Около основания мандибул с внешней стороны имеется ряд трихоидных сенсилл

длиной от 12 до 15 мкм. От этого ряда по внешнему краю мандибул отходит горизонтальная бороздка, в которой расположены три длинные (90 мкм) и три короткие (12 мкм) трихоидные сенсиллы.

Максиллы. На внешней стороне кардо и стипес расположены трихоидные сенсиллы длиной до 20 мкм. Галеа-лация на вершине несет пучок гибких волосков (до 140 мкм). На внутренней поверхности расположен ряд направленных внутрь уплощенных хет, на первом и втором члениках максиллярных щупиков имеется по одному волоску (90 мкм), а на третьем членике, в его срединной части, имеются два маленьких волоска (до 30 мкм). Места сочленения члеников покрыты маленькими трихоидными сенсиллами (3 — 4 мкм), основания которых погружены в кутикулу.

На апикальном конце третьего членика нижнечелюстного щупика имеется отчетливо окантованная валиком чувствующая площадка. На ней расположены 13 сенсилл трех типов (рис. 1, Б). Одна из сенсилл, самая большая, размещена на кутикулярном возвышении и не имеет вершинной поры; ее высота составляет 6 мкм. Подобную форму имеют еще две сенсиллы, однако у них имеется вершинная пора, покрытая венчиком из тонких пластинок. На чувствующей площадке размещены также восемь базиконических (3,5 — 4 мкм) сенсилл.

На поперечных срезах через максиллярный щупик обнаружено 13 групп периферических отростков рецепторных клеток, что соответствует числу сенсилл на чувствующей площадке. Одна сенсилла иннервируется тремя рецепторными клетками, две сенсиллы — четырьмя, пять — пятью, одна — шестью, три — семью и одна сенсилла — восемью клетками (рис. 2, А — В). Тела рецепторных клеток имеют удлиненную форму, ядро диаметром до 6 мкм. В цитоплазме клеток размещены многие органеллы, среди которых наиболее многочисленны митохондрии, мембраны гранулярного эндоплазматического ретикулума, рибосомы, мультивезикулярные тела. Отходящие от тела рецепторных клеток периферические отростки окружены сколопоидной оболочкой. Последняя отделяет также периферический отросток механорецепторной клетки от отростков хеморецепторных клеток.

Анализ срезов на уровне кутикулярных отделов показал, что в основном все сенсиллы имеют строение типичных контактных хеморецепторов. Стенки волосков толстые, а в их полости лежат неветвящиеся периферические отростки рецепторных клеток (рис. 2, А — В).

Своеобразие строения кутикулярного отдела отмечено только у большой ампуловидной сенсиллы. Ее кутикулярный отдел имеет более тонкие стенки, пронизанные многими порами. Он не разделен перегородкой на две полости, а в его единственной полости размещено до 11 нервных фибрилл. Учитывая тот факт, что сенсилл с таким числом рецепторных клеток не выявлено, следует допустить вероятность ветвления периферических отростков в полости волоска. Обычно сенсиллы с такими признаками имеют обонятельную функцию.

Нижняя губа. На вентральной стороне ментума и прементума имеется несколько десятков трихоидных сенсилл. Внутренняя (глоточная) сторона прементума покрыта большим количеством жестких волосков длиной до 120 мкм, которые служат для соскабливания пищевых частиц. Места сочленений щупиков нижней губы покрыты небольшими волосками (3 — 4 мкм). Чувствующая площадка щупиков несет 13 сенсилл длиной от 3 до 6 мкм, среди них — одна большая ампуловидная, две маленькие ампуловидные сенсиллы, восемь базиконических и две стилоконические сенсиллы. Одна из базиконических сенсилл не имеет вершинной поры (рис. 1, В).

Сенсиллы чувствующей площадки лабиальных щупиков иннервируются в основном тремя-пятью рецепторными клетками, и только одна сенсилла иннервируется одной рецепторной клеткой, а другая — двенадцатью. Большинство сенсилл имеют одну механорецепторную клетку, периферический отросток которой заканчивается трубчатым телом (рис. 2, Г).

2. *Tenebrio molitor* L.

Верхняя губа. По краю верхней губы расположено 14 трихоидных сенсилл длиной около 40 мкм и несколько десятков коротких хет (1 мкм). С внешней стороны она оснащена десятью длинными трихоидными (80 мкм) и многочисленными колоколовидными сенсиллами. На внутренней стороне верхней губы имеются две широкие полосы густо расположенных небольших трихоидных сенсилл длиной до 10 мкм. В средней части между полосами из трихоидных сенсилл размещена группа из шести базиконических сенсилл (4 — 5 мкм), сидящих в углублениях. За этой группой имеются три более крупные хеты (30 мкм). Вторая группа из восьми базиконических сенсилл размещена в зоне эпифаринкса.

Мандибулы. С внешней стороны на основании мандибул имеются 4 — 5 разновеликих трихоидных сенсилл длиной до 100 мкм. Почти на две трети от основания мандибул вся площадка равномерно покрыта небольшими волосками (3,3 мкм), посаженными в углублениях.

Максиллы. С внешней стороны максилл имеются 3 — 4 длинных (200 мкм) и 6 — 7 коротких (40 мкм) трихоидных сенсилл. По внутреннему краю галеа-лацинии размещены два ряда (22 — 24) волосков длиной до 70 мкм. С внутренней стороны имеется около сотни трихоидных сенсилл длиной до 80 мкм.

Наиболее вероятную хеморецепторную функцию имеют сенсиллы, расположенные на максиллярных и лабиальных щупиках. На первом членике максиллярного щупика в его проксимальной части расположена одна маленькая сенсилла, а на дистальном конце второго членика — две трихоидные сенсиллы (100 мкм). С вентральной стороны по длине третьего членика расположен чувствующий орган, впервые описанный Захаруком у личинок шелкунов и названный "сколопоформным" (Zacharuk, 1962). Вблизи соединения члеников щупика расположены группы маленьких волосков (6,5 мкм). По всей поверхности щупиков размещены колоколовидные сенсиллы.

Рис. 2. Иннервация сенсилл апикальной зоны щупиков личинок *Dermestes frishi*: А — кутикулярный отдел базиконической сенсиллы нижнегубного щупика (20 000х), Б, В — срезы через кутикулярный отдел сенсилл максиллярного щупика (20 000х), Г — периферические отростки рецепторных клеток, окруженные сколопоидной оболочкой (20 000х); по — периферические отростки рецепторных клеток, со — сколопоидная оболочка, тт — трубчатое тело

На вершине дистального (третьего) членика максиллярных щупиков имеется рецепторная зона, представляющая собой площадку, на которой размещено 13 сенсилл трех типов: одна ампуловидная, четыре стилоконические и восемь базиконических сенсилл (рис. 1, Г). Характерно, что вершины базиконических и двух стилоконических сенсилл образованы из плотно соединенных кутикулярных пластинок, придающих им ребристый вид. При фиксации живых объектов гексаном эти пластинки размыкаются (рис. 1, Е). Высота сенсилл на апикальной площадке — 3,2 — 4,8 мкм.

Электронно-микроскопическое изучение срезов показало, что все сенсиллы на чувствующей площадке максиллярных щупиков иннервируются 2 — 6 рецепторными клетками, причем в состав базиконических сенсилл входит одна механорецепторная клетка. Для этой клетки характерно наличие в периферическом отростке трубчатого тела, по которому она легко отличается от хеморецепторных клеток. Кроме этого, периферический отросток механорецепторной клетки отделен от других отростков сколопоидной оболочкой и имеет больший диаметр.

Нижняя губа. На вентральной стороне ментума и прементума имеется по четыре трихоидные сенсиллы разной длины (80 — 150 мкм). Нижнегубные щупики несут маленькие трихоидные сенсиллы, а на апикальном конце щупика имеется чувствующая площадка с 13 сенсиллами: одной ампуловидной, восемью

базиконическими и четырьмя стилоконическими двух подтипов (рис. 1, Д). Для всех сенсилл, кроме ампуловидной и двух стилоконических, характерны острые вершины, образованные такими же расчлененными пластинками, как и у сенсилл максиллярных щупиков.

Большинство сенсилл имеет типичную для вкусовых рецепторов структуру: толстые кутикулярные стенки, вершинные поры, неветвящиеся периферические отростки рецепторных клеток. Только ампуловидная сенсилла имеет много пор в вершинной части, а периферические отростки в ее кутикулярном отделе ветвятся.

В состав сенсилл чувствующей площадки входят 1 — 6 рецепторных клеток, причем две сенсиллы содержат одну клетку, две — две, три — три, три — четыре, три — пять и одна сенсилла — шесть рецепторных клеток.

Обсуждение

Сравнение данных по набору типов и обилию хеморецепторных сенсилл у двух видов жуков с соответствующими данными по имаго (Зайцева, Елизаров, 1980) свидетельствует о значительно меньшей степени развития хеморецепторного аппарата личинок в сравнении с имаго. Это связано прежде всего с разными функциями этих двух стадий развития насекомых. Известно, что стадия личинки выполняет в основном функцию питания и роста, а стадия имаго — активного расселения и размножения. Небольшое число хеморецепторных сенсилл у личинок ряда насекомых мы связываем с их обитанием непосредственно в пищевом субстрате или на нем.

Для личинок жуков характерна большая вариабельность числа рецепторных клеток в сенсиллах определенной модальности. Так, контактные хеморецепторные сенсиллы личинок могут содержать от 3 до 7 — 8 рецепторных клеток, в то время как в соответствующих сенсиллах имаго их число не превышает 5. Увеличение числа рецепторных клеток в сенсиллах личинок служит, по-видимому, своеобразным способом компенсации малой численности сенсилл. Поскольку рецепторным клеткам вкусовых сенсилл свойственна специфичность к раздражителям (Елизаров, 1978), увеличение числа рецепторных клеток может расширить спектр воспринимаемых химических соединений.

Вызывает интерес значительное сходство рецепторного аппарата ротовых придатков обоих изученных видов жуков, особенно чувствующих площадок на лабиальных и максиллярных щупиках. Это сходство простирается не только на число сенсилл, набор типов, но и на внутреннюю ультраструктуру. Различия отмечены только в вариабельности числа клеток. Учитывая значительную филогенетическую удаленность этих двух видов жуков, можно допустить, что формирование рецепторного аппарата произошло на основе конвергенции. В пользу этого свидетельствует тот факт, что даже в пределах сем. Dermestidae наблюдается определенная вариабельность числа сенсилл (Зайцева, Синицина, 1982).

Вместе с тем у личинок жуков, несмотря на уменьшение численности сенсилл, не наблюдается редукции хеморецепторных сенсилл как отдельных элементарных рецепторных образований, даже если личинки обитают непосредственно в пищевом субстрате. Все сенсиллы имеют хорошо развитый кутикулярный, рецепторный и вспомогательный аппараты.

* * *

Авторы приносят благодарность Р.Д. Жантиеву и О.С. Корсуновской за предоставленный материал (личинки кожеедов).

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 95-04-11833-а).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Елизаров Ю.А. 1978. Хеморецепция насекомых. М.
- Зайцева Г.А., Елизаров Ю.А. 1980. Внешняя ультраморфология хеморецепторных органов кожеедов (Coleoptera: Dermestidae) // Зоол. журн. **59**, № 3. 389 — 396.
- Зайцева Г.А., Синицина Е.Е. 1982. Внешняя организация сенсилл на антеннах и ротовых придатках кожеедов (Dermestidae) // Хеморецепция насекомых. № 7. Вильнюс. С. 43 — 53.
- Honomichl K., Guse G.-W. 1981. Degeritiform sensilla on the maxillar palp of Coleoptera. 3. Fine structure in *Tenebrio molitor* L. and *Dermestes maculatus* De Geer // Acta Zool. **62**, N 1. 17 — 25.
- Mitchell B.K., Schoonhoven L.M. 1974. Taste receptors in colorado beetle larvae // J. Insect Physiol. **20**. 1707 — 1734.
- Ryan M.F., Behani M. 1973. The sensory receptors of *Tribolium* larvae // Physiol. Zool. **46**, N 3. 238 — 245.
- Schoonhoven L.M., Dethier V.G. 1966. Sensory aspects of hostplant discrimination by lepidopterous larvae // Arch. Neerland. Zool. **16**. 497 — 530.
- Zacharuk R.Y. 1962. Sense organs of the head of larvae of some Elateridae (Coleoptera): their distribution, structure and innervation // J. Morphol. **111**, N 1. 1 — 34.
- Zacharuk R.Y. 1980. Ultrastructure and function of insect chemosensilla // Ann. Rev. Entomol. **25**. 27 — 47.

Поступила в редакцию 11.05.95

SENSE ORGANS OF THE MOUTHPARTS OF BEETLE LARVAE, *DERMESTES FRISCHI* KUL. AND *TENEbrio MOLITOR* L.

V.K. Dubinskas, E.E. Sinitzina, S.Yu. Chaika

The external morphology, ultrastructure and distribution of various types of sensillae on the mouthparts of the larvae of *D. frischeri* and *T. molitor* are described, based on scanning and transmission electron microscopy. The distribution and ultrastructure organization of the mouthpart sensilla are very similar for the two phylogenetically remote species. On the sensitive zone of maxillar and labial palpus, are placed 13 sensillae of 3 morphological types: basiconic, styloconic and ampullary. Their number is 8, 2, 3 in *D. frischeri* and 8, 4, 1 in *T. molitor* respectively. The ultrastructural evidence suggest that the styloconic and basiconic sensilla are contact chemosensory and innervated by 2 — 6 receptive cells. The basiconic sensilla have one mechanoreceptor: the dendrite of the mechanoreceptor contains a tubular body and terminates at the hair base. It was shown that the ampullary sensilla has many pores in the cuticular part and large number of dendritic branches. On the surface of other mouthparts are found sensilla chaetica, trichoidea, basiconica and campaniformia; the chinklike organs are found on the ventral surface of the distal segments of maxillary palps. Possible function of these sensillae is discussed. The small number of sensillae, including chemoreceptive sensillae, in insects larvae, it's possible to relate with their life inside and on the putative substrate. We can't observe reduction of sensillae as the separate receptive elements in beetle larvae. All sensillae have a good developed cuticular, receptive and sheath parts.

УДК 576.895.775

МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУР БЛОХ (SIPHONAPTERA), РАЗВИВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Т.В. Крылова, С.Ю. Чайка

*(кафедра зоологии позвоночных и общей экологии;
кафедра энтомологии)*

Воздействие ионизирующей радиации на эктопаразитов лесных грызунов — малоизученная проблема. Блохи, относящиеся к облигатным гематофагам, проходят развитие от стадии яйца до имаго в субстрате гнезда хозяина, расположенного в подстилке и верхних горизонтах почвы. Как правило, в этих горизонтах лесных биогеоценозов происходит накопление продуктов распада ядерного деления (Алексахин, Нарышкин, 1977; Ушаков, Панфилов, 1991) и, таким образом, грызуны и их эктопаразиты оказываются в постоянном поле сложного спектра радиоактивного излучения.

Блохи — насекомые с полным превращением. Их личинки являются сапрофагами, питающимися органическими остатками и фекалиями взрослых блох. На стадии куколки формируются органы и дифференцируются ткани взрослого насекомого. На стадиях личинки и куколки насекомые считаются наиболее чувствительными к радиационному воздействию. У свежевыплодившихся особей внутренние органы находятся в недоразвитом состоянии. Стимулом для дальнейшего развития служит кровососание, и судьба имаго зависит от наличия и состояния хозяина-прокормителя. У взрослых насекомых наиболее уязвимы к воздействию радионуклидов гонады. Радиоактивные изотопы способны проникать в организм самок, встраиваться в ооциты и передаваться потомству, как это показано на примере саранчового *Melanoplus san-*

guinipes (Friedel, Gillet, 1977). В условиях радиационного загрязнения лесного биогеоценоза радионуклиды могут поступать в организм через пищеварительный тракт как личинок блох, так и имаго, их дыхательную систему, через покровы тела.

В задачу нашего исследования входило изучение морфологических особенностей блох, живущих в течение нескольких поколений в условиях хронического радиоактивного излучения.

Материал и методика

Материал собран в 1991 — 1992 гг. в Вышковском районе Брянской обл., который подвергся загрязнению радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС. В качестве контроля использовали блох, собранных с тех же видов грызунов в аналогичных ассоциациях в Мглинском районе той же области. Основным загрязнителем ассоциаций стал цезий-137, содержание которого в сухой массе подстилки и верхнем горизонте почвы на обследованных площадках колебалось в пределах $1,06—1,60 \cdot 10^6$ Ки/кг при внешнем гамма-фоне 200 мкР/ч (Долгов и др., 1992). Собрано 404 блохи с 364 зверьков на загрязненной территории и 217 блох с 239 зверьков на контрольной территории.